

**УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВА ТЯЖКИХ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ**

Курбанов Шерзод Муратқобилевич,
соискатель Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан

В соответствии со ст. 34 УК РУз рецидив подразделяется на три вида: простой, опасный и особо опасный. В основе такого разделения - категории умышленных преступлений и количество преступлений. Чем тяжелее категория преступлений, тем меньше требуется судимостей для признания рецидива опасным и особо опасным. В соответствии с целью нашего исследования деление рецидива на простой, опасный и особо опасный означает, что рецидив анализируемых нами преступлений против жизни и здоровья относится к опасному и особо опасному рецидиву. Основным признаком рецидива является наличие у лица хотя бы одной не снятой или не погашенной судимости за предыдущее умышленное преступление. При назначении наказания при простом, опасном и особо опасном рецидиве преступлений учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений (ст.60 УК). При этом срок наказания при любом виде рецидива преступлений при полном или частичном присоединении неотбытой части наказания не может превышать пределы санкции соответствующей статьи Особенной части УК РУз.

Рецидив, рассматриваемый как совершение нового преступления после осуждения за предыдущее, имеет место и в том случае, когда оно произошло в процессе исполнения наказания, измеряемого определенным отрезком времени и фактом упорного противодействия их мероприятиям по исправлению осужденного¹. Криминологическое же понятие рецидива включает в себя всю совокупность совершенных преступлений, независимо от тех санкций, которые были применены (или не применены) к лицам, их совершившим. В этой совокупности можно выделить случаи совершения новых преступлений ранее судимыми лицами и лицами, не подвергшимися уголовному наказанию. В первом случае речь идет о так называемом легальном, или юридическом, рецидиве².

Действующее уголовное законодательство резко сужает объем легального (юридического) рецидива за счет отсечения от него неосторожных преступлений, а также умышленных преступлений, совершенных лицом в возрасте до 18 лет. Фактический (криминологический) рецидив включает в себя всю совокупность повторно или неоднократно совершенных преступлений и более полно характеризует устойчивость преступной деятельности.

Отказ законодателя от понятия «особо опасный рецидивист» не снимает проблемы сверхстойчивой криминализации отдельных преступников и требует специфических мер социальной защиты общества от их преступной деятельности³.

¹ См. об этом: Мухамаджонов С.С. Жиноий жавобгарликни индивидуаллаштиришда иштрокчилик долзарб масалалари: Юр. фан. ном.илмий дараж. олиш учун ёзилган диссертацияси автореферати. – Тошкент: ТДЮИ, 2011; Гальперин И.И. Об уголовной ответственности рецидивистов в свете некоторых криминологических показателей эффективности борьбы с рецидивной преступностью. – В кн.: Эффективность уголовно-правовых мер борьбы с преступностью. – М.: Юридическая литература, 1968. – С. 214.

² См.: Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности: Лекция. – М.: МВШ МВД, 1979. – С.6.

³ См.: Курбонов Д.Р. Жоноят қонунчилигини либералдаштириш шароитида жиноий жавобгарликни қўллаш муаммолари: Юр. фан. ном.илмий дараж. олиш учун ёзилган диссертацияси автореферати. – Тошкент: ТДЮИ, 2008; Стумбина Э.А. Структура преступности. – В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. – Рига, 2004. С. 82; Vitolds Zahars. Noziedzidas ekonomiskie un socialshihologiskie determinant //Macibu lidztkllis.

Для реализации целей нашего исследования необходимо определиться с тем, какое понятие рецидива мы будем использовать. Исходя из того, что статистическая отчетность формируется на основе уголовно-правового понятия рецидива преступлений, в основе нашего анализа будет именно такое его понимание. Вместе с тем, в тех случаях, когда фактический (криминологический) рецидив будет поддаваться достаточно точному измерению, мы будем применять это понятие в более широком контексте.

Отправным моментом исследования этой проблемы являются определение и раскрытие в криминологической литературе таких понятий, как «насильственное преступление», «насильственная преступность», определение круга такого рода посягательств, их научная классификация.

Анализ уголовного законодательства показывает, что законодатель при построении тех или иных норм Особенной части применяет ряд терминов, указывающих определенно и недвусмысленно на способ воздействия на потерпевшего для достижения таких преступных целей, как «насилие», «физическое насилие», «угроза». Кроме этого употребляются и другие термины, подразумевающие применение насилия: «принуждение», «нападение», «истязание», «терроризирование», «причинение телесных повреждений» и др. При этом, например, термины «угроза», «принуждение», «насилие» встречается наиболее чаще в различных составах УК РУз.

Законодатель не определяет в законе понятия «насилие», «физическое насилие», «угроза», как не определяет и значение терминов «мучение», «жестокое обращение» и т.п.

По-разному трактуется «насилие» и в уголовно-правовой и криминологической литературе. Подтверждением этому могут служить различные, порой прямо противоположные, ответы на вопросы о роли насилия в преступном посягательстве: считать ли насилием дачу потерпевшему

Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgads "Saule", 2017; Zahars V., Stivrenieks M. Security implementation facets: convicted women imprisonment sentence execution. Journal of Security and Sustainability Issues, Vilnius, 2014, 3 (3).

наркотических, ядовитых либо отравляющих веществ, насильственное незаконное лишение свободы, оскорбление действием? Правильно ли рассматривать как насилие угрозу не только физического насилия, но и уничтожения имущества, лишения благ, а также тяжкие оскорбления, угрозы обнародования позорящих сведений?

Ответы на все эти вопросы различны, как различны подходы авторов и при определении круга насильственных посягательств.

Исследование данных вопросов позволяет делать вывод не только о сложности проблемы насилия, но и о неоднозначности ее понимания, а, следовательно, о недостаточной ее разработанности в юридической литературе. В течение последних 35-50 лет она повторялась неоднократно в работах многих правоведов⁴. В разные годы, в основном во второй половине прошлого тысячелетия Костров Г.К. (1970), Смирнов В.И. (1972), и Гаухман Л.Д.(1974), Сердюк Л.В. (1979), Сабиров Р.Д. (1981), Бойцов Н.И.(1988), Шарапов Р.Д. (2006) делают вывод, который наиболее четко сформулирован, на наш взгляд, Л.Д. Гаухманом: «Понятие насилия не определено ни в теории советского уголовного права, ни в смежных отраслях юридической науки и, следовательно, не установлен круг этих деяний.»⁵. Автор имел в виду, что нет законодательного понятия насилия. Доктринально проблема физического насилия была рассмотрена Р.Д. Шараповым⁶.

⁴ См.: Бойцов Н.И. Понятие насильственного преступления // Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с насильственной преступностью. - Л.: ЛВПУ, 1988. - С. 134-149; Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. - М.: ВНИИ МВД, 1974. - С. 30; Костров Г.К. Уголовно-правовое значение угрозы: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Свердловск: УГУ, 1972; Сабиров Р.Д. Уголовно-правовая борьба с насильственными групповыми посягательствами: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Свердловск: УГУ, 1981; Сердюк Л.В. Психическое насилие как предмет уголовно-правовой оценки: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М.: ВНИИ МВД, 1979; Шарапов Р.Д. Насилие в уголовном праве (понятие, квалификация, совершенствование механизма уголовно-правового предупреждения): Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. - СПб.: Университет, 2006.

⁵ См.: Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР: Автореф. дисс. ... доктор. юрид. наук. -М.: МВШ МВД, 1979. -С.14.

⁶ Шарапов Р.Д. Теоретические основы квалификации насильственных преступлений: Монография. - Тюмень: Тюменский филиал Академии права и управления, 2005.

Очевидно, что каждый из этих ученых дает свое определение насилия и насильственного преступления. Несмотря на их различное словесное выражение, все эти определения, по существу, не отличаются друг от друга.

В науке насильственное преступление трактуется как преступление, сопряженное с применением насилия или угрозой применения насилия. При этом большинство авторов определяют насилие как применение физической силы, а психическое насилие как угрозу применения физического насилия⁷. Ими также подчеркивается, что разработка понятия насилия является задачей уголовного права и оно должно предприниматься на основе анализа данных судебной практики и уголовно-правовой теории⁸.

Следует признать, что, опираясь на эту базу, представители уголовно-правовой науки внесли большой вклад в разработку проблемы насилия. Их работы являются фундаментом дальнейшего развития и окончательного оформления теории насильственной преступности. К числу таких ученых следует отнести профессора М.Х. Рустамбаева, который отметил, что насильственными «признаются любые внешние физические или психологические действия на лиц»⁹.

Однако не нужно забывать, что понятие насилия в уголовно-правовой теории выработывалось исходя из определенного социального заказа - обеспечения требований уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями, правильного решения на практике вопросов, связанных с их классификацией.

⁷ См.: Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особенная часть. /М.Х. Рустамбаев. – ИПДТ «O'qituvchi», 2004. – 139; Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. - М.: МВШ МВД, 1974. - С. 3; Побегайло Э.Ф. Борьба с тяжкими насильственными преступлениями и роль органов внутренних дел в ее осуществлении (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дисс. ... доктор. юрид. наук. - М.: ВНИИ МВД, 1988. - С.13; Криминология. - М.: Юридическая литература, 1988. - С. 287; См.: Назаров П.Н. К вопросу о насилии при грабеже и разбое. Труды / Киевская ВШ МОООП СССР. - Киев, 1968. Вып. 1. - С. 91; и др.

⁸ См.: Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. - М., 1974. - С. 3; Побегайло Э.Ф. Борьба с тяжкими насильственными преступлениями и роль органов внутренних дел в ее осуществлении (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. - С.13; Криминология. - М., 1988. - С.287; Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. - С. 22.

⁹ Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особенная часть. – С. 231.

Данный подход привел, на наш взгляд, к одностороннему изучению такого сложного, многоаспектного социального явления, как насилие. Имеющийся же богатый материал по проблеме насилия ждет своего нового осмысления и обогащения с использованием новейших достижений науки, в первую очередь философской науки, общей и социальной психологии, социологии, теории государства и права, психологии¹⁰.

Опираясь именно на основные положения данных наук, и должно, на наш взгляд, формироваться криминологическое определение насилия, так как существующие определения, где насилие трактуется как применение силы, но могут удовлетворять криминолога. В них насилие рассматривается только с внешней стороны, авторы указывают лишь на его чувственную сторону, на фактические и юридические признаки.

В подобного рода определениях редко указывается на субъективные признаки насилия, не определяется функция последнего. При всем этом трудно говорить о сущности насилия. А ведь именно сущностная сторона насилия как социального явления в первую очередь важна для криминолога.

Сказанное позволяет говорить о необходимости выработки криминологических понятий, которые выражают специфические отношения такой области действительности, как насилие, и которые образовали бы в совокупности криминологическую теорию насильственной преступности, т.к каждая отдельная наука, как известно, должна оперировать своими специфическими категориями. А их специфичность двойка: во-первых, все они отличаются друг от друга, так как их функция в том и заключается, чтобы выразить разные грани данной области явлений; во-вторых, в совокупности они отличаются от категорий любой другой науки.

¹⁰ См.: Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. - М., 1974. - С. 3; Побегайло Э.Ф. Указ соч. - С.13; Криминология. - М., 1988. - С.287.

Предпринятое нами грамматическое толкование термина «насилие», уяснение его этимологического значения¹¹, анализ литературы по проблеме социального насилия¹², знакомство с изысканиями зарубежных исследователей в области вайленсологии¹³ позволяют дополнить уголовно-правовое определение насилия.

Мы попытались привести признаки насилия, являющиеся, на наш взгляд, достаточными для понимания сущности данного явления:

– как любое социальное явление насилие существует и проявляется в качестве взаимодействия социальных субъектов или отношения. Субъектами и объектами насилия могут быть отдельные личности, социальные группы, государство;

– как социальное явление насилие характеризуется определенными количественными, чисто внешними проявлениями и качественными, сущностными характеристиками;

– с внешней стороны это - воздействие одного субъекта отношения на другого, это - акт применения силы, хотя насилие и применение силы или угроза ее применения не одно и то же. Сила, в социологическом понимании, - это не только возможность и способность действовать самому, но также и возможность определять чужое поведение, и насилие в потенции. Однако реализацию этой потенции (т.е. акт применения силы к чему-либо) еще нельзя признать насилием. Таковым она становится лишь в случае, когда воздействие на другого субъекта отношения (объекта насилия) осуществляется вопреки его воле и желанию или воля и желание объекта

¹¹ См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Русский язык, 1988. -С. 314; Словарь синонимов русского языка, в 2-х т. - Л.: Питер, 1970. Т.1. - С.616; Там же. Т. 2. - С.417; Словарь современного русского литературного языка. - М.-Л.: Русский язык, 1958.

¹² См.: Плеханов Г.В. Сила и насилие. Соч. - М.-Л., 1923. Т.4. - С.257; Гулин В.П. Революционное насилие при переходе от капитализма к социализму: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. - Л.: Университет, 1973; Гилянский Я.И. Социология насильственной преступности //Изв. /Гарт.гос.ун-т. 1989. - № 859; Китаев Н.И. Социальное насилие в современном классовом противоборстве: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук.

– Минск: МГУ, 1974; Киреев Г. Сущность социального насилия //Философские науки. – Москва,1986. - № 1; Бувва Л.П. Социальное насилие и его роль в истории //Марксистско-ленинская теория исторического процесса. - М.: Политиздат, 1983; Раска Э. Социальные источники насилия // Изд. /Гарт.гос.ун-т. 1989. - № 859.

¹³ См.: Основные положения см. в кн.: Денисов В.В. Социология насилия. - М.: Социология, 1975.

насилия вообще игнорируются, отрицаются и при этом интересы, выгода, одного (одних) удовлетворяются за счет интересов другого (других);

– насилие как форма принуждения означает не только наиболее высокую степень интенсивности при применении, как материальной силы, так и других принудительных мер. Насилие не может быть сведено только к принуждению, оно может выполнять и функцию непосредственного подавления или (и) уничтожения объекта насилия.

Таковы, на наш взгляд, общие признаки насилия как социального явления, характеризующие его независимо от форм проявления (политическое, экономическое, физическое, психическое и др.), от субъекта и объекта насилия, от механизма воздействия на объект насилия, от вида применяемых при этом средств, от цели и результата его применения и, наконец, независимо от запрещенности того или иного вида насилия в уголовном законодательстве в данное время и в данной стране.

Обозначенные признаки могут быть использованы, на наш взгляд, при определении понятий, лежащих в основе криминологической теории насильственной преступности, определения круга насильственных посягательств и их классификации. В соответствии с этим подходом к насильственной преступности против жизни и здоровья целесообразно относить все преступления, в совершении которых насилие играло ведущую или же существенную роль.

Нормы конституционного права гарантируют неприкосновенность личности в физическом и духовном смысле. Граждане имеют право на судебную защиту от посягательств на жизнь и здоровье, личную свободу, честь и достоинство¹⁴.

¹⁴ См.: Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарҳлар. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2001. - Б. 123; Тохиров Ф. Конституцияда шахс кадр-кимматининг ҳуқуқий қафолатланиши //Конституция - давлат ва жамият қурилиши ислохотларининг асоси: Мавзусидаги илмий-амалий конференция матариаллари. – Т.: ТДЮИ, 2006. – Б. 104-108; Пулатов Ю.С., Абдукаимов Р.А. Конституционной норме «Пыткам и насилию» нет места в правовом государстве //Конституция – ҳаётимиз қафолати: Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 15 йиллиги муносабати билан утказилган конференция материаллари. – Т.: ТДЮИ, 2007. – С. 109-113..

Эти конституционные положения детально развиты в уголовном праве, устанавливающем два принципиальных положения. Во-первых, деяние, сопряженное с насилием, влечет уголовную ответственность тогда, когда оно преступно, т.е. общественно опасно и уголовно противоправно.

Во-вторых, при наличии противоправного поведения со стороны самого потерпевшего причинение ему физического вреда в ряде случаев (например, при необходимой обороне или задержании преступника) признается оправданным.

В уголовно-правовой науке, уголовно наказуемое насилие подразделяется на физическое и психическое¹⁵. Физическое насилие выражается в непосредственном воздействии на организм человека: нанесение ударов, побоев, телесных повреждений, а равно перечисленные действия, носящие характер истязаний. В результате физического насилия людям могут быть причинены болевые ощущения, мучения, нанесен вред здоровью, может наступить смерть. Но могут быть и такие ситуации, когда физическое воздействие (насилие) не сопряжено с реальным ущербом для здоровья (например, лишение свободы) или же изнасилование, не повлекшее расстройства здоровья. Но здесь объектом преступного посягательства выступает свобода передвижений человека и половая неприкосновенность личности. Насилие же выполняет функциональную роль¹⁶.

Психическое насилие заключается в воздействии на психику человека путем запугивания, угроз (в том числе угроз физической расправой) с целью сломить волю потерпевшего к сопротивлению, к отстаиванию своих прав и

¹⁵ См.: Тюменев А.В. О проблеме насилия в праве //Проблемы укрепления законности и борьбы с преступностью на региональном уровне. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право на рубеже XX-XXI веков: Мат. междунар. научно-практ. конф. Ч. 2 / Под ред. Л.А. Соловьева.- М.: ВНИИ России; Смоленск: Юрид. ин-т МВД России, Смоленский филиал, 1999.- С. 39.

¹⁶ См.: Сабиров Р.Д. Уголовно-правовая борьба с насильственными групповыми посягательствами: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Свердловск: УГУ, 1981; Сердюк Л.В. Психическое насилие как предмет уголовно-правовой оценки: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М. Университет, 1979; Федяев С.В. К проблеме психологического обеспечения уголовных наказаний // Уголовное наказание: правовая идеология, законотворчество и пенитенциарная практика: Материалы междунар. науч. – прак. конф. – Вологда: Вологод. юрид. ин-т Минюста России, 2013. - С. 19.

интересов. В законе предусмотрено наказание за угрозу применением насилия, не опасного жизни или опасного для жизни или здоровья.

Уголовное законодательство определяет ряд составов преступлений, в числе признаков которых предусмотрена та или иная форма насилия (например, изнасилование и т.д.). Бывает, когда насилие выступает в качестве отягчающего обстоятельства, делающего преступление более общественно опасным, квалифицированным (к примеру, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное с особой жестокостью, способом, носящим характер мучения или истязания, и пр.). Как показывает практика, нередко суды при рассмотрении уголовных дел, квалифицированных по не предусматривающим насилие статьям в числе обязательных признаков состава преступления, учитывают его при определении вида и размера наказания.

В диспозициях уголовно-правовых норм о насильственных преступлениях указание на признак насилия формулируется терминами: «насильственные действия или угроза применения насилия», «насилие», «изнасилование» и т.д.¹⁷.

Большинство насильственных преступлений относится к числу формальных составов, т.е. уголовная ответственность за них наступает независимо от фактически наступивших последствий¹⁸.

С позиции теории уголовного права насилие следует рассматривать как способ совершения преступления. Такое мнение высказывалось неоднократно¹⁹. Насилие при этом выступает одним из элементов объективной стороны состава преступления, не являясь, однако, чем-то самостоятельным, отдельно стоящим от преступного действия. Особенная часть криминологии, в

¹⁷ См.: Бойцов Н.И. Понятие насильственного преступления // Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с насильственной преступностью. - Л.: ЛВПУ МВД, 1988. - С.134-149; Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступлений. - М.ВНИИ МВД, 1974. - С.30; Костров Г.К. Уголовно-правовое значение угрозы: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1970.

¹⁸ См.: Тюменев А.В. Понятие насилие (к постановке проблемы) // Проблемы уголовной ответственности и наказания: Сб. науч. тр. – Рязань: Ин-т права и экономики Минюста России, 2000. - С. 68.

¹⁹ См., например: Пионтковский А.А. Учение о преступлении. Часть Общая. - М.: Юридическая литература, 1961; - С. 137; Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. – Харьков: ВЮИ, 1982. - С. 35.

отличие от Особенной части уголовного права, где ведущим является такой критерий, как родовой объект посягательства, строится по иным принципам, а именно: на основе специфики антиобщественной направленности индивидов и их преступной мотивации. При этом подходе в общей массе преступлений наряду с другими группами выделяются и насильственные преступления, независимо от того, к какой главе УК РУз они относятся.

В заключение первого параграфа, следует подчеркнуть, что: рецидив преступлений, связанных с насилием против жизни и здоровья представляет собой относительно самостоятельную часть преступности, которая характеризуется устойчивостью преступной деятельности ранее судимых лиц, совершающих преступления, в которых насилие является основным, или существенным, компонентом достижения преступной цели. В этих целях, было бы целесообразно, чтобы законодатель дал понятие «насилию», «физическому насилию», «угрозе», «мучению», «жестокое обращение» и других терминов, относящихся к сфере насилия. А пока автором предпринята попытка привести признаки насилия, являющиеся, на наш взгляд, достаточными для понимания сущности данного явления: как любое социальное явление насилие существует и проявляется в качестве взаимодействия социальных субъектов или отношения. Субъектами и объектами насилия могут быть отдельные личности, социальные группы, государство; как социальное явление насилие характеризуется определенными количественными, чисто внешними проявлениями и качественными, сущностными характеристиками; с внешней стороны это - воздействие одного субъекта отношения на другого, это - акт применения силы, хотя насилие и применение силы или угроза ее применения не одно и то же.

